

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

Доцент К.К.Балтабаев., Студент М.А.Тўхтасимова

Ташкентский государственный технический университетим

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235094](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235094)

Annotation. This article describes the use of information technologies in the organization of the educational process, the use of computer graphics and innovative technology in the process of teaching engineering and computer graphics, and also highlights the development and testing of an educational and methodological complex for the creation of didactic units.

Key words and direction: technology, innovation, research, teaching, computer graphics.

Аннотация. В данной статье приводится использование информационных технологии при организации учебного процесса, применение средств компьютерной графики и инновационной технологии в процессе преподавания инженерной и компьютерной графики, а также освещена разработка и апробации учебно-методического комплекса по созданию дидактической единиц.

Ключевые слова и направление: технология, инновация, исследование, обучение, компьютерная графика.

Совершенствования технологии традиционных методов обучения графической подготовке студентов технического направления образования является применение средств компьютерной графики и инновационной технологии в процессе преподавания инженерной и компьютерной графики.

К дисциплинам, формирующим изначальные навыки графической инженерной деятельности, относятся начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. Начертательная геометрия является первой дисциплиной графического цикла, изучаемых в вузе, процесс изучения начертательной геометрии совпадает с периодом адаптации студентов в высшем учебном заведении. Далее по плану учебного процесса следует изучение инженерной графики, что и не подлежит сомнению, а также успешное освоение начертательной геометрии способствует более легкому доступному изучению других дисциплин графического цикла. В процессе изучения инженерной графики и начертательной геометрии. Особое значение приобретает автоматизация чертежно-графических работ, когда на определенной стадии учебного процесса требуется приобретение новых графических навыков, присущих компьютерной графике.

В настоящее время ведутся разработки по совершенствованию организационно-педагогического и учебно-методического обеспечения инженерной графики в направлении соответствия современному информационно-технологическому прогрессу и современным квалификационным требованиям, предъявляемым обществом к выпускникам технических вузов. Основной задачей кафедры на данном этапе является создание учебно-методического комплекса, который позволил бы преподавателям более эффективно организовать учебный процесс и проведение контроля знаний по изучаемым по кафедре дисциплинам. В учебно-методический комплекс (УМК) по современному циклу графических дисциплин должны быть включены три составляющие: УМК по начертательной геометрии, УМК по инженерной графике. Разработка и апробация УМК является длительным и трудоёмким процессом и включает в себе следующие виды работ по созданию дидактических единиц:

- корректировка рабочих программ по изучаемым дисциплинам, где следует сделать акцент на использование средств компьютерной графики в процессе обучения и при выполнении графических работ;

- создание учебно-методических разработок и методических пособий для облегчения восприятия студентами изучаемых дисциплин, содержащих необходимый материал для самостоятельной работы студентов, в процессе которой закладываются основы для творческого и культурного саморазвития будущих специалистов;

- создание и усовершенствование демонстрационных и стендовых материалов, которые помогут организовать аудиторную работу со студентами и способствуют повышению эффективности и наглядности учебного процесса;

- разработка тестовых заданий по начертательной геометрии и инженерной графике для промежуточного итогового контроля и оценки знаний по изучаемым дисциплинам.

Исследование компьютерных технологий в качестве средств обучения графическим дисциплинам позволяет увеличить степень наглядности и установить индивидуальный темп усвоения студентами учебного материала. С целью усиления интенсивности изучения дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная и компьютерная графика» в процессе обучения студентов планируется использование электронных методических разработок, электронных учебников, тестовых программ, которые позволяют повысить эффективность процесса обучения. При создании учебно-методического комплекса по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» прежде всего,

необходимо решить вопрос о выборе одной из систем автоматизированного проектирования – САПР.

В заключение следует отметить, что использование компьютерных технологий в инженерном образовании стала социально-экономической потребностью, а инженерное графическое образование, реализуемое без применения информационных технологии, не может считаться современным.

Список использованной литературы

1. Балтабаев К.К., О.А. Ортитов Значение дистанционных технологии обучении в образовании. Ташкент, ТТБСИ 2020 й. 18 ноябрь стр. 262 - 265. 2.

2. Азимов Т. Д., Балтабаев К. К., Азимов А.Т. Подготовка студентов к предмету “Графика” XXV Международная научно - практическая конференция “ИННОВАЦИЯ -2021”. ТГТУ 25.10.2021г. стр. 104-106.

3. Телегин В.В. Графическая подготовка студентов на основе программных продуктов фирма Autodesk /В.В.Телегин, И.В.Телегин. //Современные проблемы науки и образования. - 2014, № 3, URL.: www.science - education.ru /117-13068.

Телегин В.В. Структура курса начертательная геометрия с элементами компьютерной графики.//Наука и образование в жизни современного общества. Сборник научных трудов по материалам Международной заочной научно-практической конференции. Тамбов. Изд.-во ТРОО “Бизнес-наука-общества”, -2013, - 163 с. С.117-18.